

**YER POLOTNOSI VA KO'PRIK QIRG'OQ TAYANCHLARI
TUTASHGAN JOYDA KO'TARMANI MUSTAHKAMLASHNING
NAZARIY VA EKSPERIMENTAL TADQIQOTLARI**

Mehmonov Mashhurbek Husen o'g'li

t.f.n. (PhD), dotsent, Toshkent davlat transport universiteti

m.mehmonov90@mail.ru

Hamidov Maqsudjon Kamolovich

Assistent Toshkent davlat transport universiteti

xamidov.m.k.0990@mail.ru

Maxamadjonov Shuhratjon Shavkat o'g'li

Assistent Toshkent davlat transport universiteti

shuhratshavkatovich0204@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada yer polotnosi va ko'prik qirg'oq tayanchlari tutashgan joylarida ko'tarmani mustahkamlashning nazariy va eksperimental usullari orqali ko'tarma gruntlari tebranishlarining amplituda-chastotali tavsiflari aniqlangan.

Kalit so'zlar: Qirg'oq tayanchi, ko'tarma, ko'prik, temirbeton qoziq, sinov modeli, yer polotnosi, grunt.

Kirish

Ko'prik qirg'oq tayanchlariga asosan yer polotnosi gruntlaridan hosil bo'ladigan faol bosimlar (e_a) ta'sir ko'rsatadi [1]. Qirg'oq tayanchlarning turlari 1-jadvalda keltirilgan. Bunda asosan qirg'oq tayanchi harakatlanuvchi tarkibning tebranishidan xosil bo'luvchi kuchni o'ziga qabul qilish va asosga uzatish, hamda inshootning xavfsiz ishlashini ta'minlashi lozim.

1-jadval

Qirg‘oq tayanchlarining turlari

<p>Qoziqli yoki ustun tipidagi yig‘ma ustoy (bir qatorli)</p>	
<p>Gorizontal to‘sinli tayanch ko‘rinishidagi ustoy</p>	
<p>Qoziqli yoki ustun tipidagi yig‘ma ustoy (ikki qatorli yoki chorpoyali)</p>	

Gruntlarni to‘siqlarga ko‘rsatadigan bosim masalalari injenerlik hisob-kitoblarda eng muhimlaridan bo‘lib, ular gruntlarning chekli zo‘riqish holati nazariyasi va oldiga qo‘yilgan masalalarni umumiy yechish usullari asosida topiladi. Yer polotnosi va ko‘prik qirg‘oq tayanchlari tutashgan joyda ko‘tarma gruntlarini qirg‘oq tayanchlariga bosim kuchlarini aniqlashni nazariy va eksperimental tadqiqotlar asosida ko‘rib chiqishga undaydi.

Asosiy qism

Asosan barcha eksperimental tadqiqodlar seysmik platformadan, akademik A.G. Nazarovning “Qattiq deformatsiyalanuvchi jismlarning o‘xshashlik nazariyasi” asosida yaratilgan markazdan qochirma modellashtirish mashinasidan, t.f.n., k.i.x. Z.R. Teshaboyevning “Yer osti inshootlariga dinamik ta’sirlarni hosil qilish qurilmasi”, hamda turli xil konstruksiyali mavjud ko‘prik inshootlaridan foydalangan holda modellarda bajarilgan.

Ko‘priklarning yuqorida qayd etilgan qirg‘oq tayanchlari konstruksiyalariga ko‘rsatiladigan ta’sirlarni kamaytirish maqsadida, deformatsiyalar hajmini kamaytirishga va inshootning ekspluatatsiya muddatini oshirishga imkon yaratuvchi konstruksiyasi nazariy xisob-kitoblar bilan asoslangan holda quyidagi yechim taklif etiladi.

Yer polotnosini ko‘priknining qirg‘oq tayanchi oldidagi ko‘tarma qismini qoziqlar yordamida mustahkamlash gruntning inshootga faol bosimi ta’sirini kamaytiradi, hamda harakatlanuvchi transportdan tushadigan zarba kuchlarining bir qismi bevosita asos gruntiga uzatiladi. Qoziqlarni qoqishda ko‘tarma grundi qo‘shimcha tarzda zichlanadi, va bu kuchlanishlarni inshoot kesimiga yanada tekisroq taqsimlanishiga olib keladi (1-rasm).

1-rasm. Ko‘priknining qirg‘oq tayanchi yer polotnosining ko‘tarma qismini qoziqlar bilan mustahkamlash:

1 – ko‘priknining qirg‘oq tayanchi; 2 – temirbeton qoziqlar; L – qoziqlar uzunligi

Poyezdlarni tezyurar harakatida yer polotnosining nisbatan zaif grunt asoslarida joylashgan baland ko‘tarmalar barqarorligini ta’minlanishiga oid shunga o‘xshash usul ishlab chiqib [2] keltirib o‘tilgan.

Yer polotnosini mustahkamlashda, qoziqlardan foydalanish butun inshootning zilzilarga qarshi barqarorligini ta'minlaydi, chunki bu konstruksiya nisbatan elastik bo'lib, ko'tarma gruntini buzilib ketmasdan deformatsiyalanishiga imkon yaratadi. Yer polotnosi va ko'prik qirg'oq tayanchi tutashgan joyida ko'tarmaning maxsus modelida (2-rasm) yuzaga keladigan amplituda-chastotali tavsiflarini aniqlashga qaratilgan sinov ishlari bajarilgan.

2-rasm. Yer polotnosi va ko'prik qirg'oq tayanchi tutashgan joyida ko'tarma sinov modelining umumiy sxematik ko'rinishi:

1 – temirbeton qoziq; 2 – yer polotnosi; 3 – asosdagi zaif grunt; 4 – SM-3 datchiklari, 5 – tebranishlar vibratori (VI-9-8A)

O'lchash jarayonida SM-3 datchiklarida 4 ta kanal bo'yicha tebranishlar qabul qilindi: 1-kanaldagi datchik: temirbeton qoziqdagi tebranishlarni qabul qildi, 2-kanaldagi datchik: temirbeton qoziqdagi gorizontali tebranishlarni qabul qildi, 3-kanaldagi datchik: temirbeton qoziq to'g'risidagi gorizontali tebranishlarni qabul qildi, 4-kanaldagi datchik: ko'tarma asosidan 1,5 m uzoqlikdagi asos gruntlarining tebranishlarni qabul qildi. Barcha xolatdagi natijalarning seysmogrammalari yozib

olinib qayta ishlash orqali yer polotnosi va ko‘prik qirg‘oq tayanchlari tutashgan joyida ko‘tarmaning tebranishlar jarayoni tadqiq etildi.

Tebranish jarayonida temirbeton qoziq yonida va yer polotnosi chekkasidagi ko‘chish 1- formula yordamida aniqlanadi.

$$A_{haq} = \frac{\beta \cdot V_c}{f_c}, \quad (1)$$

bu yerda A_{haq} - haqiqiy ko‘chish (mm), β - mobil stansiya kanalida o‘rnatilgan susayish koeffitsiyenti, V_c - signalning maksimumdan minimumgacha bo‘lgan amplitudasi (mm), f_c - kanalning sezgirlikini hisobga oluvchi koeffitsiyenti.

Xulosa

Bajarilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlarning natijalarini qayta ishlab chiqish orqali, yer polotnosi va ko‘prik qirg‘oq tayanchlari tutashgan joyida ko‘tarmani temirbeton qoziq bilan mustahkamlash natijasida ko‘tarma gruntleri tebranishlarining amplitudasi qisqardi, yer polotnosi xususiy tebranishlarining davri 15% ga, vibrotezlik hamda vibrotezlanish tegishlicha 10% va 15% kamaydi. Buning natijasida, tebranishlarning logarifmik dekrementi 20% gacha kamayishi aniqlandi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mekhmonov M.Kh., Makhamadjonov Sh.Sh. Determination of the working condition of the transition sections on the approaches to the bridges // European Journal of Research Development and Sustainability, ISSN: 2660-5570, Volume-3, Issue 11, November 2022. pp. 63-66.
2. Abdujabarov A.X., Zaxarov I.B. Повышение надежности и снижение стоимости искусственных сооружений железных дорог в горной местности. KAZ.ATK. Алматы, 2004.s 90-92.